

BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARINI PIRLS XALQARO BAHOLASH DASTURIGA TAYYORLASHDA ILG'OR TAJRIBALARDAN FOYDALANISH

Utanbayeva Dildora Abdixadirovna ¹

Usmonov Bahrom Ikrom o'g'li ²

¹ GulDU, "Boshlang'ich ta'lim metodikasi" kafedrası o'qituvchisi

² Muxtor Avezov nomidagi Qozog'iston davlat universiteti

4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6629559>

Annotatsiya: ushbu maqolada PIRLS xalqaro baholash dasturi, tadqiqotning 2016-yil natijalari, Rossiya Federatsiyasi, Singapur, Qozog'iston hamda O'zbekistonning ta'lim tizimi va PIRLS xalqaro baholash dasturiga tayyorlanish jarayonlari yoritilgan. Shuningdek, boshlang'ich sinf o'quvchilarini PIRLS xalqaro baholash dasturiga tayyorlashning samarali usullari haqida so'z yuritilgan.

So'nggi yillarda barcha sohalarda bo'layotgani kabi ta'lim tizimida ham bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, o'quvchilarning xalqaro baholash dasturlarida qatnashishi, xalqaro doirada bilimlarining baholanishi esa ta'lim sifatini yanada oshirish uchun qo'yilgan muhim qadamlardan biridir.

Ta'lim tizimidagi islohotlarning misoli sifatida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-dekabrdagi "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 997-sonli qarorini keltirish mumkin. Bu qarorda xalqaro baholash dasturlari (PIRLS) - boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarining matnni o'qish va tushunish darajasini baholash uchun, (TIMSS) - 4- va 8-sinf o'quvchilarining matematika va tabiiy yo'nalishdagi fanlardan o'zlashtirish darajasini baholash uchun, (PISA) -15 yoshli o'quvchilarning o'qish, matematika va tabiiy yo'nalishdagi fanlardan o'zlashtirish darajasini baholash uchun hamda (TALIS) - rahbar va pedagog kadrlarning umumiy o'rta ta'lim muassasalarida o'qitish va ta'lim olish muhitini hamda o'qituvchilarning ish sharoitlarini o'rganish bo'yicha aniq va zarur bo'lgan yo'nalishlar ko'rsatib berilgan.

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study - xalqaro o'qish savodxonligini o'rganishdagi yuksalish) - bu turli mamlakatlarda boshlang'ich sinfda tahsil oluvchi o'quvchi yoshlarning matnni o'qish va tushunish darajalari sifatini baholab beruvchi xalqaro baholash tizimidir. Ushbu sinov turi har 5 yilda bir marta o'tkazishga mo'ljallangan. PIRLS dasturi tadqiqotlarini muvaffaqiyatli bajarishi uchun o'quvchi mustaqil, ijodiy fikrlagan holda topshiriqlarga javob berishi talab etiladi.

2021-yil ushbu tadqiqotning navbatdagi bosqichi o'tkazildi. O'zbekiston Respublikasini 4-sinf o'quvchilari ham ushbu dasturda ilk marotaba ishtirok etishdi.

2016-yilgi PIRLS xalqaro 4-sinf o'quvchilarining matni o'qib tushunish malakalarini baholash sinovlariga dunyoning 50 mamlakati qatnashdi. Har bir davlat boshlang'ich darajada matni tushunishdan tortib mukammal darajada tushunish borasida turli ko'rsatkichlarni ko'rsatdi. O'rtacha hisobda, Rossiya Federatsiyasi va Singapurlik 4-sinf o'quvchilari o'qish bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichlarni namoyon etishdi. Shuningdek, bu ikkala mamlakatlik o'quvchilarning to'rtidan bir qismi matni tushungan o'quvchilar hikoya syujetlari va nisbatan murakkab matnlarda berilgan ma'lumotlarni izohlash, birlashtirish va baholash ko'nikmalariga ega. Hong Kong, Irlandiya, Finlandiya, Polsha va Shimoliy Irlandiyalik o'quvchilarning beshdan bir qismi matni mukammal darajada tushuna olish malakasini ko'rsatishdi. Quyidagi jadvalda natijalar aniq raqamlarda aks ettirilgan:

Rossiya Federatsiyasi	581
Singapur	576
Hong Kong (SAR)	569
Irlandiya	567
Finlandiya	566
Polsha	565
Shimoliy Irlandiya	565

Rossiya va Singapurlik o'quvchilar bu natijaga qanday erishishdi? Ushbu davlatlarda ta'lim tizimi qanday? PIRLS xalqaro baholash dasturiga tayyorlash qanday mezonlar asosida amalga oshirilmoqda? Quyida shu savollarga to'xtalib o'tamiz.

Rossiya Federatsiyasi PIRLS tadqiqotlarining 2001, 2006, 2011, 2016-yilgi tadqiqot davrlarining barchasida ishtirok etgan.

Ushbu davlatning PIRLS tadqiqotlarida ishtirok etishidan maqsad bir qator savollarga javob olish bo'lgan:

- Rus tilidagi boshlang'ich maktab bitiruvchilari boshqa mamlakatlardagi tengdoshlari bilan solishtirganda qanchalik yaxshi o'qiydilar?
- O'quvchilar rus tili o'qish savodxonligining qaysi darajalariga ega?
- To'rtinchi sinf o'quvchilari o'qishni yaxshi ko'radilarmi?
- Oila savodxonlikni rivojlantirishga qanday hissa qo'shadi?
- Mamlakatimizdagi maktablarda bugungi kunda o'qishni o'rganish jarayoni qanday tashkil etilgan?

- Boshqa mamlakatlar bilan solishtirganda Rossiyada o'qishga o'rgatish jarayoni o'ziga xos xususiyatga egami va agar shunday bo'lsa, u qanday o'ziga xosliklar? Boshlang'ich sinf o'qituvchilarimiz qo'llagan o'qitish usullari boshqa mamlakatlardagi o'qituvchilarning o'qitish usullaridan farqlimi?

Rossiyada PIRLS-2016 tadqiqot dasturida mamlakatning 42 mintaqasidagi 206 ta ta'lim muassasasining 4000 dan ortiq boshlang'ich sinf bitiruvchilari ishtirok etgan.

Aksariyat mamlakatlarda boshlang'ich maktabning to'rtinchi sinf o'quvchilari tadqiqotda qatnashadilar. Chunki, o'qishning to'rtinchi yili bolalarning o'qish savodxonligini rivojlantirishning muhim bosqichi hisoblanadi. Bu vaqtda o'quvchilar o'qishni shunday darajada o'zlashtirishlari kerakki, bu ularning keyingi ta'lim olishlari uchun muhim vosita bo'lib hisoblanadi.

Rossiyada ushbu tadqiqot Rossiya ta'lim akademiyasining Ta'lim strategiyasini ishlab chiqish instituti Ta'lim sifatini baholash markazi tomonidan Ta'lim vazirligining o'tkaziladi. Tadqiqot ta'limni rivojlantirish bo'yicha Federal maqsadli dastur doirasida amalga oshiriladi.

Tabiiy resurslari kam bo'lgan Singapurda ta'limning qiymati doim yuqori mavqega ega bo'lgan. Singapur Ta'lim vazirligining vazifasi xalqni tarbiyalash orqali kelajakni shakllantirishdir.

PIRLS tadqiqoti tahlili Singapurda ingliz tili o'quv dasturi va o'qish qobiliyatlari bo'yicha tendensiyalarini qiyosiy tahlil qilish va tushunish imkonini berdi. Milliy darajadagi xulosalar mamlakatga o'quvchilarning ta'limning turli sohalaridagi yutuq va kamchiliklarini aniqlashga hamda ularga ta'sir etuvchi omillarni topishga yordam berdi. PIRLS tadqiqoti ma'lumotlari o'qish dasturlari, o'quvchilarning odatlari, o'qishga munosabatlarini tushunishga yordam berdi.

Qozog'iston Respublikasi Ta'lim va fan vazirligi PISA va TIMSS xalqaro qiyosiy tadqiqotlarni o'tkazish va tashkil etish bo'yicha Qozog'istonda ish olib boradi.

Qozog'iston Respublikasining 2005-2010 yillarda ta'limni rivojlantirish Davlat dasturiga muvofiq, TIMSS tadqiqotida ilk bor 2007-yilda ishtirok etgan. Qozoq va rus tillarida ta'lim beriladigan 141 maktabdan atigi 3990 nafari 4-sinf o'qituvchisi tasodifiy tanlab olingan.

Qozog'istonning 2011-2020-yillarda Qozog'iston Respublikasi ta'limni rivojlantirish Davlat dasturiga muvofiq 2016-yilda Xalqaro so'rovda (PIRLS) ishtirok etdi.

O'zbekistonda PIRLS xalqaro baholash dasturiga tayyorgarlik ko'rish uchun bir qator ishlar amalga oshirildi. Xususan, Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi ochildi, boshlang'ich sinf

o'qituvchilaridan trenerlar tayinlandi, trenerlarga viloyat va respublika miqyosida seminar treninglar tashkil etildi, respublika miqyosida onlayn vebinarlar o'tkazildi. Respublika miqyosida boshlang'ich sinflarda PIRLSga tayyorgarlik bo'yicha mashq daftarlaridagi matnlar bo'yicha o'quvchilar xalqaro baholash dasturiga tayyorlandi.

Respublika miqyosida olib borilayotgan bu ishlar tahsinga sazovor albatta, ammo bu tayyorgarlik muntazam ravishda boshlang'ich sinf o'quvchilarining har bir darsi davomida izchillik bilan olib borilishi lozim deb hisoblaymiz. Bunda o'qituvchining innovatsion faoliyati, kreativligi namoyon bo'ladi.

Innovatsion faoliyat tushunchasi chegaralarini belgilashning izlanishi pedagogik faoliyat tuzilishini, uning innovatsion xususiyatini o'rganish bilan; innovatsion faoliyat komponentlarini o'zgarish va ajratish, innovatsion faoliyatda o'qituvchining vaziyati, o'qituvchining individual faoliyat metodini o'rganish, individual pedagogik faoliyat xususiyatlarini aniqlash, o'qituvchining innovatsion faoliyatini o'rganish va baholash, xorijiy pedagogik fikrda innovatsion jarayonlar tahlili va innovatsion modellar turlarini ajratish bilan bog'liq bo'lgan.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, PIRLS xalqaro baholash dasturi mamlakatimizning boshlang'ich sinf o'quvchilarining matnni o'qish va tushunish savodxonligi bo'yicha dunyodagi davlatlar ichidagi o'rnini belgilab berar ekan har birimizdan bu jarayonga mas'uliyat bilan yondashishni, ilg'or tajribalardan samarali foydalanishni talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 997-sonli qarori. 2018-yil 8-dekabr. <https://lex.uz>.
2. Abdug'aniyeva Z. 2016-yilgi PIRLSning natijalariga ko'ra boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini ta'minlaydigan omillar. Maqola. PIRLS xalqaro baholash dasturi: nazariya va tatbiq etish istiqbollari. Xalqaro ilmiy-amaliy masofaviy konferensiya materiallari. 2020-yil. 24-b.
3. Elmuratova D. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida innovatsion faoliyatning shakllanganlik darajasi//Scientific progress. – 2021. – T. 2. – №. 8. – C. 220-223. (<https://cyberleninka.ru/article/n/b-lazhak-boshlan-ich-sinf-ituvchilarida-innovatsion-faoliyatning-shakllanganlik-darazhasi>)
4. Lee Shan Chan, Vanessa Chua, Seau Fah Foo, Elizabeth Pang, Chew Leng Poon, Sarila Saharudin. Singapore. PIRLS 2016 ensiklopediyasi.
5. Utanbayeva D. A. BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARINI ONA TIPI TA'LIMI JARAYONIDA MUSTAQIL FIKRLASHGA O'RGATISH //МОЛОДОЙ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. – 2020. – С. 236-239.
(https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=9n7i8P0AAAAAJ&citation_for_view=9n7i8P0AAAAAJ:u5NHmVD_u08C)

6. БҒИ, PISA, TIMSS ХАЛЫҚАРАЛЫҚ САЛЫСТЫРМАЛЫ ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ ТАЛАПТАРЫН ЕСКЕРЕ ОТЫРЫП ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕПТЕРДЕ БІЛІМ БЕРУ ПРОЦЕСІ САПАСЫНЫҢ МОНИТОРИНГІ. Талдамалы анықтама. Astana-2014.

7. Nasriddinova .N “Philosophical readings“ THE MECHANISM OF IMPROVING THE SPIRITUAL OUTLOOK OF STUDENTS IN THE LEARNING PROCESS THROUGH INNOVATIVE TEACHING AIDS.-2021.-226-231.

<https://zenodo.org/record/4807933#.YLhrEagzbiU>

8. <http://www.iea.nl/pirls-progress-international-reading-literacy-study>

